

G'AFUR G'ULOM IJODIDA XX ASR ADABIYOTI RUHIYATI: "NETAY" QISSASI YOXUD INSONIYLIK VA JAMIYAT TO'QNASHUVI

Uktamova Sevinch Uktam qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti
2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17864002>

Annotatsiya: Ushbu maqolada G'afur G'ulomning "Netay" qissasi XX asr o'zbek adabiyoti kontekstida tahlil qilinib, asarda ayol taqdiri, yetimlik va jamiyatdagi adolatsizlik masalalari yoritilgani ko'rsatiladi. Bahor manzaralari bilan Poyqovoq ko'chasining tuban hayoti o'rtasida yaratilgan badiiy kontrast muhitning ma'naviy inqirozini ochib beradi. Netay obrazi orqali ayolning huquqsizligi va ijtimoiy zulmning achchiq oqibatlari aks ettiriladi. Qissadagi Semyon oilasi esa milliy chegaralardan ustun turuvchi insoniylik timsoli sifatida talqin qilinadi. Maqola G'afur G'ulom ijodining tarbiyaviy ahamiyati, davr ruhiyatini aks ettirishdagi mahorati va o'zbek adabiyotidagi ijtimoiy-badiiy vazifasini yoritib, "Netay" qissasining bugungi adabiy jarayonda ham dolzarbligini asoslaydi.

Kalit so'zlar; Netay, G'afur G'ulom, XX asr adabiyoti, ayol taqdiri, insoniylik, jamiyat, zulm, adolat, yetim bolalar, fojea

Аннотация: В данной статье произведение Гафура Гулома «Нетай» рассматривается в контексте узбекской литературы XX века. Анализируются темы женской судьбы, сиротства и социальной несправедливости, раскрытые в произведении. Контраст между весенними пейзажами и падшим нравственным бытом улицы Пойковок передает духовный кризис эпохи. Через образ Нетай автор показывает трагические последствия бесправия женщины и давления со стороны общества. Семья Семёна представлена как символ человечности, превосходящий национальные и религиозные границы. В статье также подчеркивается воспитательное значение творчества Гафура Гулома, его мастерство в отражении духа времени и важная социально-художественная роль в узбекской литературе. Обосновывается, что повесть «Нетай» сохраняет свою актуальность и в современной литературной среде.

Ключевые слова: Нетай, Гафур Гулом, литература XX века, судьба женщины, человечность, общество, насилие, справедливость, сироты, трагедия

Abstract: This article analyzes G'afur G'ulom's story "Netay" within the context of 20th-century Uzbek literature, highlighting how the work addresses

issues such as the fate of women, orphanhood, and social injustice. The artistic contrast created between the spring landscapes and the degraded life of Poyqovoq Street reveals the moral crisis of the environment. Through the character of Netay, the story reflects the harsh consequences of women's lack of rights and social oppression. The Semyon family in the story is interpreted as a symbol of humanity that transcends national boundaries. The article emphasizes the educational significance of G'afur G'ulom's work, his mastery in reflecting the spirit of the era, and the socio-artistic function of his literature, arguing that the story "Netay" remains relevant in contemporary literary discourse.

Keywords: Netay, G'afur G'ulom, 20th century literature, woman's fate, humanity, society, oppression, justice, orphans, tragedy

Kirish

XX asr o'zbek adabiyoti millatning eng og'ir va shu bilan birga ma'naviy uyg'onish davriga to'g'ri keladi. Bu davr adabiyoti shunchaki badiiy matnlar majmui emas, balki xalqning ruhiy holati, tarixiy jarayonlar, ijtimoiy zulm va insoniylikning eng nozik qatlamlarini o'zida aks ettirgan ma'naviy manzara bo'ldi. Ana shunday murakkab muhitda ijod qilgan G'afur G'ulomning "Netay" qissasi o'zbek adabiyotida inson qadrini, ayolning og'ir taqdirini va adolatsizlikka qarshi ichki isyonni jonli tasvirlagan asar sifatida alohida o'rin tutadi. Adib jamiyatning og'riqli nuqtalarini, inson va muhit o'rtasidagi murakkab munosabatlarni chuqur badiiylik bilan yoritib bera oldi. Uning 1930-yilda yozilgan ushbu 1930-yilda yozilgan ushbu qissasi ham ana shu jarayonning yorqin namunasi.

Asosiy qism

Qissa bahorning nafis uyg'onishi bilan boshlanadi, yomg'irlar ko'kni jilolab, tabiat qayta jonlanib, bedanalar "xushvaqt" deb chug'urlayotgan payt... Ammo, shu go'zallik ortida Poyqovoq ko'chasining chirkin, ma'naviy botqoqqa botgan hayoti keskin qarama-qarshilikda aks etadi. Zebixon, Po'ltaxon, Xoldorxon kabi ayollar tashqi ko'rinishlari bilan davralarni bezayotgan bo'lsalar-da, aslida ko'z yoshini ichiga yutib, soxta kulgu bilan yashashga mahkum etilgan ayollar edi. Bu ikki olamning bir vaqtning o'zida mavjudligi qissaga kuchli badiiy dramatism baxsh etadi.

Mana shunday muhitda yetim Netayning fojeasi yanada achchiq tus oladi. U ko'chalarda non ilinjida kezib yuradi, odamlardan esa mehr emas, "Xudo bersin" degan sovuq tilakdan boshqasini eshitmaydi. Ba'zilarining yomon ko'zi, boshqalarning beparvoligi uning hayotini yanada og'irlashtiradi. Oddiy rus ishchisi Semyon Netayga birinchi bo'lib odam sifatida qaraydi, uning qo'lidan tutadi va uyiga olib boradi. Semyon va uning xotining mehribonligi, bolajonligi

va samimiyati qissada millat, din, irq kabi to'siqlardan ustun bo'lgan insoniylik timsoli sifatida gavdalanadi. Netay Semyon uyida nihoyat "odamdek" yashash nima ekanini his qiladi.

Ammo jamiyat bu mehrni ko'tara olmaydi. Samad, Valixo'ja, Saidrahimboy kabi boylar Semyonni "dinni buzdi", "qizni o'g'irladi" kabi tuhmatlar bilan quvib yuboradi. Netay esa yana zulmat qa'riga uloqtiriladi. Uning amirga "tortiq qilinishi" o'sha davr jamiyatining ayolga munosabatdagi tubanligini ochib beruvchi eng fojiali epizodlardan biridir. Shu tariqa begunoh bir qizning hayoti mansab, nafs va jaholat qurboniga aylanadi. Netayning mungli bayti, "Ochmayin bir g'uncha so'lgan navbahor o'ldim netay...", uning butun hayotiy fojeasini bir satrda mujassam etib turadi. U hali ochilmagan, lekin allaqachon so'nishga majbur bo'lgan g'uncha kabidir.

G'afur G'ulom qissadagi Zebixonlar, Po'ltaxonlar, Netaylar taqdiri orqali jamiyatdagi ayol qadrsizligi, insoniy huquqlarning toptalishi, yetimlarning himoyasizligi kabi chuqur ildiz otgan muammolarni fosh qiladi. Qissaga rus oilasining kiritilishi bejiz emas, bu orqali adib jamiyatga bahoni millatlar orqali emas, balki insoniylik orqali berish kerakligini uqtiradi. Semyon oilasi poklik, mehr va vijdon timsoli bo'lsa, boylar va mansabdorlar esa nafs, g'irromlik va jaholat ramzidir. Netayning boshiga tushgan fojea uning aybi emas, balki o'sha davr muhitining aybidir.

Shu bilan birga, "Netay" qissasi XX asr o'zbek adabiy muhitining umumiy manzarasi bilan ham uyg'unlashadi. Bu davr adabiyoti mustabid tuzum bosimi ostida yashay turib, xalqning dardi va orzularini saqlab qolgan ruhiy qal'a bo'ldi. G'afur G'ulom, Hamza, Cho'lpon, Oybek kabi adiblar jamiyatdagi adolatsizlik, insoniy qadriyatlarining yo'qolishi, ma'naviy qashshoqlik kabi jarayonlarni badiiy obrazlar orqali ko'rsatdilar. G'afur G'ulomning "Shum bola", "Tirilgan murda", "Mening o'g'rigina bolam" kabi asarlarida ham xalqning dardi, kulgusi, orzusi, fojeasi o'z ifodasini topgan.

Adiblar o'sha davrda faqat ijodkor emas, balki tarbiyachi, ma'naviy yo'l ko'rsatuvchi, xalqning vijdoni vazifasini bajardilar. Ular insoniylik, mehr-oqibat, vijdon, adolat kabi tushunchalarni asarlar orqali avloddan avlodga yetkazdilar. Ayniqsa, G'afur G'ulomning tabiat tasviri bilan inson ruhiyatini uyg'unlashtirishdagi mahorati kitobxonni nafaqat voqea ishtirokchisiga, balki o'sha davr ruhiyatining bevosita guvohiga aylantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, "Netay" qissasi bir qizning shaxsiy fojeasi ortidan butun bir davrning ijtimoiy muammolarini, ayolning jamiyatdagi o'rnini,

huquqsizlikning ildizlarini, insoniylikning esa haqiqiy qadrini ko'rsatadi. Bahorning yashnab turgan manzaralari bilan Poyqovoqning chirkin hayotini yonma-yon tasvirlash orqali adib jamiyatdagi ezgulik va yovuzlikning ayovsiz to'qnashuvini ochib beradi. Netayning fojeasi bizni vijdon, adolat, mehr va insoniylik haqida yana bir bor o'ylashga majbur qiladi. G'afur G'ulomning bu asari vaqt o'tgan sayin qadri ortib borayotgan, yosh avlodni tarbiyalashda hamon o'z ahamiyatini saqlab kelayotgan bebaho ma'naviy merosdir. Shuningdek, "Netay" qissasi orqali G'afur G'ulom jamiyatning ma'naviy holatini ochib berish bilan birga, adabiyotning ijtimoiy ta'sir kuchini ham ko'rsatadi. Asar nafaqat o'quvchida shaxsiy hamdardlik va vijdonni uyg'otadi, balki jamiyatdagi adolatsizlik va huquqsizlikka qarshi tanqidiy fikr yuritishga undaydi. Netayning boshiga tushgan fojea orqali adib jamiyatdagi insoniylik va mehr-oqibatning qanchalik zaif ekanligini, boyluk va mansabparastlikning esa qanchalik zararli oqibatlar keltirishini ochib beradi. Shu jihatdan qissa yosh avlodni ma'naviy va axloqiy tarbiyalashda ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi, ular uchun insoniy qadriyatlar, adolat va rahm-shafqat timsoli sifatida doimo eslatma bo'lib qoladi. G'afur G'ulomning ijodi shunday qilib, o'tmish va hozirgi davrni bog'laydigan, o'quvchini tafakkurga chorlaydigan badiiy va ma'naviy ko'prik vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Nazarov B. G'afur G'ulom olami.–Toshkent: "Fan",2004.
- 2.Normatov U. G'afur G'ulom poeziyasining estetik prinsiplari. "O'zbek adabiyoti masalalari"–Toshkent: "O'zadabiynashr",1959.
- 3.Mamajonov S. Uslub jilolari.–Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot,1972.
- 4.G'afur G'ulom. Mukammal asarlar to'plami. 5t. – Toshkent: Fan, 1986
- 5.<http://ziyonet.uz/>
- 6.<https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/1-ziyouz-com-kutubxonasi>
7. <https://kitobxon.com/>

